

अण्णाभाऊंच्या कादंबरीतील आंबेडकरवाद

प्रा.डॉ.विलास अण्णाराव गाजरे

मराठी विभाग प्रमुख, कै.बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय, उदगीर

Email : vilas.gajare50@gmail.com

DOI-

प्रस्तावना :

अण्णाभाऊ साठे हे मराठी साहित्यातील बहुआयामी व्यक्तिमत्व होय. कामगार, कवी, लोकशाहीर, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चळवळीत काम करणारा कार्यकर्ता, लोकनाट्याचे जनक, उत्तम नट आणि माणसावर, मानवी जीवनावर उत्कट प्रेम करणारा माणूस असे विविध पैलू असलेले व्यक्तिमत्व आहे. 'संघर्ष' हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. अण्णाभाऊंनी समाज परिवर्तनाचे स्वप्न मणाशी बाळगून साहित्य निर्मिती केली. आंबेडकरवादाने प्रेरित होऊन समाज परिवर्तनासाठी एका हातात डफ आणि दुसऱ्या हातात लेखणी घेऊन लढणारा हा योद्धा होता. शोषणमुक्त नव समाज निर्मिती हे त्यांचे ध्येय होते. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज यांची सामाजिक प्रबोधनाची चळवळ पुढे नेण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करित होते. त्यांच्या या लढ्यातूनच आंबेडकरवादाचा उदय झालेला आहे. स्वातंत्र्य समता आणि बंधुभाव या मूल्यावर आधारलेला विचार म्हणजे आंबेडकरवाद होय. सामाजिक समता प्रस्थापित करून समाजातील प्रत्येक घटकाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देणे हे आंबेडकरवादाचे ध्येय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या लढ्याने अण्णाभाऊ साठे प्रभावित झाले. त्यांच्या समाज परिवर्तनाच्या लढ्याबद्दल अण्णाभाऊंच्या मनात आदर निर्माण झाला होता. त्यामुळेच त्यांनी आपली फकीरा ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधात बंड पुकारलेले होते आणि यातूनच आंबेडकरवादाचा उदय झालेला आहे.

आंबेडकरवाद म्हणजे काय?

आंबेडकरवाद विसाव्या शतकातील क्रांतिकारी तत्त्वज्ञान आहे. हजारो वर्षांपासून पददलित समाजाला पशुतुल्य जीवन जगायला भाग पाडणारी, व्यवस्थेला सुरंग लावणारे तत्त्वज्ञान, दलित समाजाला विषमतेच्या जोखडातून मुक्त करून स्वाभिमानी जीवन जगायला लावणारे तत्त्वज्ञान. या तत्त्वज्ञानाने संपूर्ण क्षेत्रात बदलाची लाट निर्माण झाली. साहित्य क्षेत्र याला कसे अपवाद राहिल. आंबेडकरी प्रेरणेने नवी पिढी शिकू लागली. त्यांना जाणवले आपण जीवन जगतो त्या समाजाचे सुख दुःख कोणत्याही साहित्यात वाचायला मिळत नाही. त्यामुळे हा तरुण लिहिता झाला आपल्या साहित्यातून आग ओकू लागला. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय सांगणारा विचार साहित्यातून घेऊ लागला. हीच आंबेडकरवादी तत्त्वज्ञान साहित्य रुजविण्याची नांदी होती.

आंबेडकरवाद हा शब्द डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या विचारधारणेतून निर्माण झाला आहे. आंबेडकरवाद व्यापक अर्थाने युक्त असा शब्द आहे. सतत गतिमान राहणारी जीवनप्रणाली आहे. दलित लेखकांनी लिहिलेल्या साहित्याला दलित साहित्य म्हणत, पण डॉ. यशवंत मनोहर यांनी प्रथमतः दलित शब्दाला नकार देऊन आंबेडकरवादी ही संकल्पना स्वीकारली. ही संकल्पना

स्वीकारण्याचे कारण ते सांगतात ते म्हणतात, "दलित हा काही जातीचे वर्णन करणारा शब्द आहे तो त्या समाजगटावर लादलेला द्योतक असा शब्द आहे. दलितत्व ही या देशातील शोषण व्यवस्थेच्या दृष्ट प्रतिभेने निर्माण केलेली आणि कोणाच्याही वाट्याला कधी जाऊ नये अशी अत्यंत ओंगळवाणी, घृणास्पद आणि अपमान जनक स्थिती आहे." या समाज व्यवस्थेने दलितांना जातीयतेच्या जात्यात जसे भरडले तसेच त्यांच्या साहित्यालाही जातीचे लेबल का? हा विचार मांडून आंबेडकरवाद ही संकल्पना कशासाठी हे सांगतात डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, "आंबेडकरवाद ही संकल्पना एका तत्त्वज्ञानाची द्योतक आहे आंबेडकरवाद हा क्रांतीचा अत्यंत विशुद्ध विचार आहे. त्यामुळे दलित साहित्यासाठी आंबेडकरवादी साहित्य हीच संकल्पना स्वीकारणे हे प्रत्यक्ष जीवन क्रांतीच्या दृष्टीने आणि साहित्यक्रांतीच्या दृष्टीने हितावहच ठरणार आहे. आंबेडकरवाद अधिक विस्तृतपणे समजून घेण्यासाठी काही विचारवंतांच्या व्याख्या आपल्याला लक्षात घेता येतील.

१) यशवंत मनोहर:-

"आंबेडकरवाद हे मानवी प्रतिष्ठेची गौरवशाली राज्य समाजवादी, समाज आणि बंधुत्वाची निर्मिती करण्याची प्रतिज्ञा उरात वागवणारे 'क्रांतीविज्ञान' आहे."

२) रावसाहेब कसबे:-

“आंबेडकरवाद म्हणजे समाजवादी समाज निर्मितीसाठी या जगाची जी पुनर्रचना करावी लागेल त्यासाठी धम्माच्या साहाय्याने स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय यावर उभ्या असणाऱ्या लोकशाही निर्मिती करण्याची प्रेरणा देणारे समाजविज्ञान आहे.”

३) प्रा. दामोदर मोरे:-

“आंबेडकरवाद हा मानवी स्वातंत्र्याची गाथा गाणारा, समतेचे सत्व जपणारा, बंधुत्वाचे विजारोपण करणारा, अन्यायाची चीड आणि न्यायाची चाड असणारा परिवर्तनशील विचार आहे. दिन, चाड दुखितांचे सर्वांगीन उन्नयन आणि उत्थापन निर्भय आणि निर्भीडपणे करणारा मानवी मूल्यावर अधिष्ठान असलेला धर्मनिरपेक्ष निरीश्वरवादी बुद्धिप्रामाण्यवादी क्रांतिकारी विचार म्हणजे आंबेडकरवाद.”

ह्या विविध व्याख्या वरून आंबेडकरवाद निरीश्वरवादी विचार असून देव, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पर लोक, स्वर्ग-नरक या संकल्पनांना नाकारून तथागत बुद्धाचा विज्ञानवाद स्वीकारणारा परिवर्तनवादी विचार आहे.

अण्णाभाऊ साठे यांचा आंबेडकरवाद:-

अण्णाभाऊ आपल्या कुटुंबासमवेत कामधंद्यासाठी वाटेगावहून मुंबईला आले आणि मुंबईतील सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक चळवळीची त्यांना जाणीव झाली. कळत नकळत ते विविध आंदोलनात ओढले गेले. त्याच काळात सामाजिक व राजकीय पटलावर दलित समाजातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव चळवळी व आंदोलनासाठी गाजू लागले. अण्णाभाऊ साठे हे दलित कुटुंबातील असल्यामुळे त्यांनाही या चळवळी आंदोलनाविषयी आत्मीयता वाटू लागली. तत्कालीन काळात आंबेडकरांचे विचार शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी जलसाकारांनी पुढाकार घेतला होता. अण्णाभाऊ आणि जलसा यांचे अतूट नाते होते. त्यांनी ‘लालबावटा’ कला पथकाची मित्रा समवेत स्थापना करून कामगार चळवळीत सक्रिय होऊन समाजाला जागृत करण्यासाठी पोवाडे गीते गाऊ लागले.

‘जग बदल घालूनी घाव

सांगून गेले मला भीमराव’

हे आंबेडकरी प्रेरणेतून गीत लिहिले व अनेक ठिकाणी लोकजागृतीसाठी गायले. अण्णाभाऊंच्या साहित्यात फुल्यांची व्यापक दृष्टी, शाहू महाराजांची सामाजिक जाणीव आणि आंबेडकरांचा स्वाभिमान दिसून येतो. अण्णाभाऊ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक लढ्यांनी सामाजिक

समतेसाठी सुरू असलेल्या वर्णअंताच्या विचारांनी प्रभावित झालेले होते. मार्क्सने कामगारांच्या हातात क्रांतीच्या मशाली दिल्या तर डॉ. आंबेडकरांनी दलितांना आंदोलनकारी केले. अण्णाभाऊ ज्या प्रगत साहित्य सभेचे सदस्य होते. त्यात आंबेडकरी साहित्यिक मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासोबत सहवासात होते. त्यामध्ये नारायण सुर्वे, वसंत बापट, विं.दा. करंदीकर, राजा ढाले, दया पवार, केशव मेश्राम, बाबुराव बागुल, सदा कऱ्हाडे, अर्जुन डांगळे इत्यादी शाहीर विठ्ठल हे तर आयुष्यभर शाहीरीशी जुळून राहिले.

अण्णाभाऊंच्या लेखणीमध्ये प्रामाणिकपणा, संघर्ष, मेहनत, स्वाभिमान, देशकार्य दिसून येते. अण्णाभाऊ साठे यांचा संघर्ष शोषक विरुद्ध शोषित असा होता. शोषक वर्ग शोषितांचा विकास होऊ देत नाहीत. कामगारांचे शोषण करून भांडवलदारांचे पोषण होते. म्हणून भांडवलशाही विरोधात कामगारांचा आवाज अण्णाभाऊ साठे बनले होते. अण्णाभाऊ साठे यांना मानवाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे होते. कामगारांचे उपेक्षितांचे शोषण थांबवून त्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांचा लढा होता. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देऊन सत्ता भारतीयाकडे दिली तो दिवस म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947. संपूर्ण देशाने स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला, परंतु 16 ऑगस्ट 1947 ला अण्णाभाऊ साठे यांनी लाखोंच्या सभेमध्ये भर पावसात ‘ये आजादी झूठी है देश की जनता भूकी है’ असे जाहीर करून सर्वसामान्य लोकांना उपेक्षितांना कामगारांना हे स्वातंत्र्य लागूच नाही अशा प्रकारचे मत मांडून मानवी स्वातंत्र्याची उपेक्षा व्यक्त केली होती.

1959 सली अण्णाभाऊंनी ‘फकीरा’ ही कादंबरी लिहिली आणि ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली. वारणेच्या खोऱ्यात, वारणेचा वाघ, वैजयंता, आवडी, फकीरा या कादंबऱ्या आंबेडकरी विचाराने प्रभावित होऊन लिहिलेल्या आहेत. म.ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार शेवटच्या घटकापर्यंत नेण्याचे काम अण्णाभाऊंनी केले. अण्णाभाऊंच्या साहित्यात सत्य असत्य या प्रवृत्तीचा संघर्ष दिसून येतो.

अण्णाभाऊंच्या कादंबरीतील आंबेडकरवाद:-

अण्णाभाऊ साठे यांनी जवळपास आपल्या सर्व कादंबऱ्यातून दलित, शोषित, पीडित, गरीब शेतकरी, कष्टकरी स्त्रियांचे चित्रण केले आहे. जे आजपर्यंत कधी कथा विषय झाले नाही असा समाज व त्या समाजाचे प्रश्न कादंबरीतून मांडले आहेत. जवळपास सर्वच कादंबरीतील नायक अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध विद्रोह करणारे, शेतकरी, कष्टकरी

यांच्या मागे उभे राहणारे समाजामध्ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुता प्रस्थापित व्हावी यासाठी झटणारे आहेत. समाजातील विविध प्रथा परंपरा यांना ठोकर मारून जातीपातीचे बंद तोडणारे आहेत. त्यांच्या बहुतांश कादंबऱ्या स्त्री प्रधान आहेत. त्या सुद्धा जातीय भेदाभेद न पाळता निडरपणे अन्याय विरुद्ध आपल्या शिलरक्षणासाठी हातात शस्त्र घेऊन लढतात. हा सर्व आंबेडकरी विचार आहे. या विचारांच्या काही कादंबऱ्यांचा आढावा आपल्याला घेता येईल.

'वारणेच्या खोऱ्यात'

अण्णाभाऊ साठे यांची पहिली कादंबरी 1951 साली वारणेच्या खोऱ्यात' प्रकाशित झाली. ही कादंबरी लढणाऱ्या माणसाची आहे. जी माणसे दलित, शोषित, कष्टकरी, भटक्या समाजातील आहेत. अशा समाजाला नायकत्व देण्याचे महत्त्वाचे कार्य ते करतात. ध्येयवादी, लढवय्या लोकांचे शौर्य ह्या कादंबरीचा आत्माच आहे. मानवतावादी तत्त्वज्ञान आणि जग बदलण्याची जिद्द अण्णा भाऊंच्या नायकांमध्ये आपणास दिसून येते.

'वारणेच्या खोऱ्यात' ही सहसाचे चित्र करणारीच कादंबरी आहे. त्यात दिसणारा नायक नुसता देखणा आहे असे नाही. त्याच्याकडे वास्तववादी जीवदृष्टी आहे. त्यामुळे भोवतालच्या परिस्थितीचे परीक्षण ते करतात. वारणा खोऱ्यात प्रतिसरकार स्थापन करणाऱ्या हिंदूरावाची कथा या कादंबरीत चित्रित झालेली आहे. त्यातील पात्र व्यक्तिरेखा शक्तिमान, नीतीमान स्वातंत्र्यकाक्षी देशप्रेमी व त्यागी आहेत. क्रांतिकारी हिंदूरावांनी तरुणांची चळवळ उभारून सरंजामशाही विरुद्ध बंड पुकारले आहे. वारणेच्या खोऱ्यात मूळचा शेतकरी असलेल्या हिंदूरावाला बंडखोर अन्याय विरुद्ध लढणारा आणि शोषित लोकांना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देणारा नायक म्हणून अण्णाभाऊंनी अतिशय ताकदीने उभं केलं आहे. त्याची प्रचिती ही कादंबरी वाचतांना निश्चितच येते हिंदुराव हा तरुण हक्कासाठी धडपडणारा आहे ग्रामीण भागातील जमीनदाराच्या शोषण पद्धतीला विरोध करून समाजामध्ये समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो हिंदुराव हा तरुण मुक्त व परिवर्तनवादी विचारांचा असल्यामुळे कोणत्याही सामाजिक रूढी परंपरा अंधश्रद्धा जात-पात मानत नाही याचा अर्थ हा आंबेडकरवादाने प्रेरित आहे.

'फकीरा'

'फकीरा' ही अण्णाभाऊंची सर्वात जास्त गाजलेली कादंबरी. त्यांनी ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्पण केली. ती ऐतिहासिक व साहसप्रधान कादंबरी आहे. तिच्यातील संघर्ष

तत्कालीन नसून चिरंतन आहे. जित्यांची मगूरी आणि जितांचा स्वाभिमान, दुर्जनांचा दुष्टपणा आणि सज्जनांची सज्जनता यातील संघर्ष येथे वर्णन केलेला आहे. कादंबरीतील माणसे दुःखी आहेत पण लाचार नाहीत माणसाला आगतिक करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध ती बंड करतात ही माणसे केवळ उच्चवर्णीयाविरुद्ध लढा देत नाहीत तर उच्चवर्णीयाविरुद्धही लढतात. हा लढा जातीय आणि वर्गीय असा दोन्ही प्रकारचा दिसतो 'फकीरा' उपेक्षित स्तरावरील असला तरी निर्भय होता. दुष्काळात सरकार काहीच करत नाही दलितांवर होणारे अन्याय त्याची उपासमार डोळे उघडे ठेवून पाहतो. म्हणून तो संतापून म्हणतो, 'हे कुंभकर्णाच्या अवलादीचे राज्य हाय अपुन तलवार घेऊन यांच्या उरावर नाचलं पाहिजे'.

अण्णाभाऊंच्या एकूण कादंबरी लेखनामध्ये 'फकीरा' ही कादंबरी सर्वोत्तम समजली जाते. या कादंबरीच्या अर्पणपत्रिकेतून सुद्धा लेखकाची बंडखोर भूमिका लक्षात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अण्णाभाऊंनी ही कादंबरी अर्पण केली आहे. फकीराच्या सुरुवातीलाच लेखकाने मांडलेली कैफियत बरेच काही सांगून जाते. फकीरा हा राणोजी सारखाच शूर पराक्रमी आणि बंडखोर आहे. त्याला अन्यायाची अत्याचाराची प्रचंड चिड आहे. अर्थातच तो एक उपेक्षित बंडखोर विद्रोही नायक आहे. या कादंबरीमध्ये सामाजिकतेपेक्षा आर्थिक घटक अधिक प्रभावी आहे. फकीरा दारिद्र्यामुळे दरोडेखोर होतो. या दारिद्र्याचे स्वरूप वर्णन करताना तो म्हणतो, "मांग, महार भोपळीचा नि करडी चा पाला खाऊन जगतोय..... नुसती उपासमार असती तर पोट बांधून काळीज शाबूत ठेवलं असतं पण कडेलोट केलाय आमचा, भाकरी भाकरी करून चरफडून मरावं आणि त्यांचा तो हंबरडा आता माझ्याने ऐकवेना डेकळावाणी काळीज विरघळते माझं". आर्थिक विषमता हीच दलितांच्या दुःखाला कारण आहे हे लेखकाला सांगायचे आहे फकीरा सरकारी खजिना लुटतो पोलिसांच्या भीतीने जंगलात दडून राहतो दरोडा टाकतो, सरकारला त्रस्त करतो तेव्हा शिपाई मांगाच्या घरातील बायकापोर पकडून नेतात. आपल्यासाठी त्यांचे हाल होऊ नये म्हणून तो स्वतःहून साहेबापुढे हजर होतो साहेबांना निर्भयपणे सांगतो, "साहेब तलवारीला धार नसेल तर ती काय कामाची? धारे वाचून तलवार आणि बळावाचून बंड लटकं असतं. माझी पाठबळ कोणी पडली म्हणून ही तलवार म्या तुम्हाला दिली". हा झुंजार लढाऊ मांग उपेक्षितांचा आधार सरकारला शरण जातो आणि हसतमुखाने मृत्यूला सामोरा जातो. फकीराचा उमदा स्वभाव अन्याय विरुद्ध लढा देण्याची वृत्ती स्वाभिमान

अशा गुणांचे चित्र अण्णाभाऊंनी केले आहे 'फकीरा' हा नायक आंबेडकरांच्या शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा हे सांगणारा आहे. हीच आंबेडकरी विचारधारा फकीराच्या रूपाने अण्णाभाऊ मांडताना दिसतात. डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, "अण्णाभाऊ मार्क्सवादापासून वा आंबेडकरवादापासून दूर नव्हते. 'फकीरा' ही कादंबरी त्यांनी आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केली. महत्त्वाचे असे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मृत्यू झाल्यानंतर म्हणजे 1960 साली केली. या अर्पणामागील अण्णाभाऊ साठे यांची वैचारिकता समजून घ्यायला हवी.

'वारणेचा वाघ'

'वारणेचा वाघ' कादंबरीतील नायक सत्तू भोसले सातवीपर्यंत शिक्षण झालेला लढाऊ व विद्रोही नायक आहे. स्वतः दलित नसला तरी दलित स्त्रियांवर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी गुन्हेगार झालेला नायक आहे. अण्णाभाऊंनी केवळ मांग जमातीचे चित्रण केलेले नाही तर तळागाळातल्या समाजाचाही विचार केला सत्तू प्रवृत्तीचा विजय आणि अपप्रवृत्तीचा पराजय हे सूत्र बऱ्याच ठिकाणी आढळते. पराक्रमी व कर्तृत्ववान सत्तूला परिस्थितीमुळे सैन्यात भरती व्हावे लागले, पण अधिकाऱ्यांच्या शोषण व अन्यायकारी वागणूकीमुळे तो राजीनामा देतो. गावातील माथाजी चौगुले जमीनदार हा महार गरोदर स्त्री 'सईला' मारहाण करतो. हा अन्याय त्याला सहन न झाल्यामुळे त्याचे रक्त खवळते, आणि त्याला तो जागीच ठार मारतो. तेव्हापासून संपूर्ण खोऱ्यात उर्मट व गरिबांना अत्याचार करणारा माणूस ठेवायचा नाही असा निश्चय करून परागंधा होतो. हीच स्वातंत्र्य समता, अन्याया विरुद्ध पेटवून उठायची उर्मी म्हणजे आंबेडकरवाद होय. गरिबांना मदत करणाऱ्या निर्भीड सत्तूला लेखकाने 'वारणेचा वाघ' म्हटले आहे. सत्तू स्वतः जातपात धर्म भेदभाव पाळित नाही व तसे आपल्या आईलाही सांगतो, "सई महारीण म्हणून तिला दूर ठेवू नको, ती देईल ते खा तिनं आणलेलं पाणी पी". डॉ. राजेश्वर दुडूकनाळे म्हणतात, "तत्कालीन व्यवस्थेच्या विरोधात विद्रोह पुकारणारा सत्तू हा समाज माणसाच्या दृष्टीने खरा लोकनायक ठरतो."

'आवडी'

'आवडी' ही नायिका प्रधान कादंबरी आहे. संपूर्ण कादंबरीचे कथानक आवडीभोवतीच गुंफले जाते. घरंदाज कुटुंबातील कत्या पुरुषाच्या हेकेखोर धोरणामुळे घरातील सुंदर सालस मुलीच्या जीवन स्वप्नाचा चुराडा कसा होतो याचे मन हेलावून सोडणारे चित्रण आवडीतून पहावयास मिळते. आवडी

ही तात्याबा चौगुले या पाटलाची सुंदर, शिकलेली लाडकी लेक. लग्नमध्ये तिची फसवणूक होते. तो अन्याय तिला सहन होत नाही, ती धनाजी रामोशा वर प्रेम करू लागते आणि तोही तिला प्रतिसाद देतो आणि एक दिवस गणगोत, समाज, प्रतिष्ठा, वैभव या सर्व गोष्टींचा त्याग करून धनाजीकडे राहायला जाते कादंबरीतील नायिका आवडी या अनिष्ट सामाजिक रूढी परंपरा विरुद्ध बंड पुकारते हे स्वातंत्र्यवादी विचार आंबेडकरी प्रेरणेतून आलेले दिसतात.

'वैजयंता'

'वैजयंता' ही तमासगिरांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारी कादंबरी आहे. या कादंबरीच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात, "देश सुखी व्हावा, समृद्ध व्हावा नी सभ्य व्हावा, इथे समता नांदावी, महाराष्ट्र भूमीचे नंदनवन व्हावे अशी मला रोज स्वप्ने पडतात". हाच विचार वैजयंता करवी अण्णाभाऊ सांगतात स्त्रीला स्त्री म्हणून वागणूक मिळाली पाहिजे. मग ती स्त्री कोणत्या जाती धर्माची आहे याचा विचार न करता ती माणूस आहे या भावनेतून समतेचा विचार या कादंबरीतून अण्णाभाऊ मांडतात.

वैर

'वैर' कादंबरी मधून जुन्या चालीरीती दूर कराव्यात आणि जुन्या पण लोप पावलेल्या प्रगत प्रथांना पुढे आणावे. हेवे दावे, दुष्टावे, वैर यांचा घोर परिणाम दाखवावा आणि या नव महाराष्ट्रात प्रेम सलोखा यांची वाढ व्हावी, जनता सुखी संपन्न व्हावी आणि महाराष्ट्रात विषमता नष्ट होऊन समाजवादाचा अरुणोदय झालेला पाहावा असा विचार अण्णाभाऊ कादंबरीतून मांडतात यावरून लक्षात येते की ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या प्रेरणेतूनच निर्माण झालेली आहे. मुकिंदा, गोपाळराव, भिडे, परश्या हे सगळे कोणाना कोणाशी तरी वैर पत्करत असतात. एका गावात राहायचं तर सर्वांनी एका कुटुंबातील माणसाप्रमाणे राहावं. अशा प्रकारच्या समतेचा विचार अण्णाभाऊंनी मांडला आहे.

चिखलातील कमळः

ग्रामीण भागातील मुरळी प्रथेवर प्रकाश टाकणारी कादंबरी या कादंबरीची नायिका सीता आपले मुरळीचे आयुष्य झुगारून देऊन सामाजिक रूढी परंपराविरुद्ध बंड पुकारते ही सीतामध्ये निर्माण झालेली ताकदच आंबेडकरवाद आहे.

समारोपः-

अण्णाभाऊंनी आपल्या कादंबरीतून अनेक सामाजिक प्रथा परंपरावर घाव घालून आंबेडकरवाद पेरण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे अण्णाभाऊंना जसे मार्क्सवादी म्हणणे योग्य

आहे तसेच ते आंबेडकरवादीही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याचा विचार आंबेडकरवादी म्हणून करणे आवश्यक आहे याविषयी डॉ. अविनाश सांगोलकर म्हणतात, “अण्णाभाऊ साठे यांच्या व्यक्तिमत्त्वांमध्ये विचारांमध्ये कार्यामध्ये सहाजिकच त्यांच्या समग्र वाङ्मयांमध्ये मार्क्सवाद व आंबेडकरवाद या दोघांचे मिश्रण आढळते”. आंबेडकरवादा नुसार त्यांची कादंबरी शोषित, पीडित, दलित, आदिवासी, दुर्लक्षित समाज घटक, स्त्रिया यांचे चित्रण करते ते एक वास्तववादी लेखक आहेत. अण्णाभाऊंनी आपल्या कादंबरीतून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, स्त्री-पुरुष समानतेचा म्हणजेच मानवी मूल्य किती उपयुक्त आहेत याचा संदेश दिला म्हणून ते आंबेडकरवादी साहित्यिक आहेत असे आपल्याला म्हणता येते.

संदर्भ ग्रंथ :

1. डॉ. यशवंत मनोहर, आंबेडकरवादी मराठी साहित्य.
2. डॉ. रावसाहेब कसबे, आंबेडकरवाद तत्व आणि व्यवहार.
3. प्रा.दोमोदर मोरे, आंबेडकरवादी साहित्य विचार.
4. डॉ. राजेश्वर दुडूकनाळे, विद्रोही कलावंत – अण्णाभाऊ साठे.
5. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, निवडक वाङ्मय कादंबरी खंड-1.
6. प्रा. निला पांडरे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे.